

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ

Джураева Мадина

Студентка 4 курса ДжГПУ

Научный руководитель:

Каримова З.О.-преподаватель ДжГПУ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования нравственного сознания у младших школьников. Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени.

Ключевые слова: нравственность, этическая беседа, разъяснение, педагогика, внутренний контроль, привычка

Перемены, которые происходят в образовательной системе Узбекистана, побуждают учителя более творчески относиться к своей педагогической деятельности. Задача учителя заключается не только в передаче знания, а в поддержке зарождающихся в самом ученике новых видов деятельности, обучении новым способам мышления.

Одной из современных задач, стоящих перед современной школой является формирование патриота, ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с требованиями общества. Решение данной

задачи тесно связано с формированием правильного отношения младших школьников к нравственным ценностям. Это осуществляется во время организации воспитательного процесса при помощи разнообразных методов и приёмов. По мнению Н.И. Болдырева, в организации важна его инструментовка. Воспитатель может влиять на ученика непосредственно, с глазу на глаз, но может и через его товарищей, через ученический коллектив. Методами формирования у младших школьников правильного отношения к нравственным ценностям могут выступать методы воспитания, т.к. под ними следует понимать способы воздействия воспитателей на воспитанников и организацию их деятельности, при использовании которых учитель может правильно сориентировать учеников на ту или иную позицию и помочь им достичь необходимой цели. Выбор таких методов зависит от возраста учащихся и их жизненного опыта. Характер методов изменяется и в зависимости от развития детского коллектива. Если коллектив еще не сформирован, воспитатель предъявляет в твердой и категоричной форме требования ко всем детям. Как только заметную роль в коллективе начинает играть актив учащихся, методика работы также меняется в зависимости от коллектива.

Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие школьникам норм и правил общественной жизни. Важным показателем сформированности нравственных качеств личности является внутренний контроль. Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств личности в процессе воспитания. В педагогической литературе описывается множество методов и приемов нравственного воспитания. Так, И.П. Подласый методы воздействия делит на два класса:

1. Влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения,

формирующие представления, понятия, идеи.

2. Влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип поведения

Также существуют такие методы воспитания, как методы стимулирования,

торможения, самовоспитания, приучения и упражнения, руководства, проблемно-ситуативные и объяснительно - репродуктивные. В процессе же нравственного воспитания широко применяются такие методы как упражнение и убеждение.

Как правило, выбор методов зависит от содержания воспитательной деятельности, от её направленности. Так, в процессе нравственного просвещения на первое место, естественно, будет выдвинуто убеждение.

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Несмотря

на кажущуюся простоту, все без исключения методы требуют высокой

педагогической квалификации. Рассмотрим наиболее сложные по содержанию и применению методы словесно-эмоционального воздействия, которые, на наш взгляд являются самыми эффективными в деле нравственного воспитания: рассказ, разъяснение, этическую беседу и пример, как метод наглядно-практического воздействия.

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. Это

яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства и эмоции, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. У рассказа на этическую тему есть несколько функций: служить источником знаний, обогащать нравственный опыт

личности опытом других людей и служить способом использования положительного примера в воспитании.

К условиям эффективности этического рассказа относятся следующие.

Рассказ должен соответствовать социальному опыту школьников. В младших классах он должен быть кратким, эмоциональным, доступным и соответствовать переживаниям детей. Рассказ, как правило, должен сопровождаться иллюстрациями, в качестве которых могут стать произведения живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Также, усиливает восприятие рассказа хорошо подобранное музыкальное сопровождение. Большое значение для восприятия этического рассказам имеет и обстановка. Эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа. Рассказ производит должное впечатление только тогда, когда выполняется профессионально. Неумелый, косноязычный рассказчик не может рассчитывать на успех. Рассказ обязательно должен переживаться

слушателями. Нужно позаботиться, чтобы впечатления от него сохранялись как можно дольше.

Разъяснение – это метод эмоционально-словесного воздействия на воспитанников, отличающийся от объяснения и рассказа важной чертой-

ориентированностью воздействия на данную группу детей или отдельную

личность. Для младших школьников применяются элементарные приемы и средства разъяснения: «Поступать нужно так», «Все так делают» и т.п.

Необходимо отметить, что при неквалифицированном применении рассказа,

разъяснение, внушение могут принимать форму нотации. Она, как известно, никогда не достигает цели, а скорее вызывает противодействие у воспитанников, желание действовать вопреки. Нотация не становится формой убеждения.

В современных условиях педагогу особенно трудно вводить ребёнка в систему ценностей, так как учитель оказывается в поле ценностного напряжения полярно противоположных идей: материального и духовного, богатства и бедности, добра и зла, узаконенного воровства и честности, распушенности и целомудрия.

Задачи нравственного развития и воспитания в области формирования

личностной культуры на данной ступени образования предусматривают принятие обучающимися базовых национальных ценностей, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Артюгина Т.Ю. Ориентация младших школьников на нравственные

ценности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.Ю. Артюгина. – Петрозаводск: АГТУ, 2004. – 22 с.

2. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников. Вопросы теории / Н.И. Болдырев. – М.: Педагогика, 2009. – 224 с.

3. Бондарчук А.И. Народная педагогика и нравственное воспитание детей в современном российском обществе / А.И. Бондарчук; НИУ БелГУ // Научное мнение. – 2013. – № 8. – С. 205-210.

4. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России // А.Я. Данилюк [Официальный сайт]. URL: <http://mou-licey2.ru/wp-content/uploads/2014/11/B-5>

5. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя начальной школы / Н.И. Дереклеева. – М.: ВАКО, 2005. – 240 с.

6. Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие личности младшего школьника / Л.В. Кузнецова. – М.: Просвещ., 2008. – 241 с.

7. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: Просвещ., 2001. – 160 с.